

SIYOSIY QARASHLARNING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISHI

Xudoyberdiyeva Aziza Hamza qizi

**Termiz davlat pedagogika instituti Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va
huquq ta'limi yo'nalishi talabasi;**

Qurbonova Gavhar Xurramovna

**Termiz davlat pedagogika instituti O'zbek tili va adabiyoti kafedrası
v.b.dotsenti, f.f.f.d. (PhD)**<https://doi.org/10.5281/zenodo.17922578>

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada siyosiy qarashlarning paydo bo'lish tarixi, rivojlanish bosqichlari, qadimgi g'arb va sharq faylasuflarining fikr va mulohazalari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: sotsiologik qarash, Konfutsiy, demokratiya, monarxiya, Utopiya, siyosiy qarashlar, sofistlar

Abstract: This scientific article discusses the history of the emergence of political views, the stages of development, and the thoughts and opinions of ancient Western and Eastern philosophers.

Keywords: sociological view, Confatisly, democracy, monarchy, Utopia, political views, sophistry.

Аннотация: В данной научной статье рассматривается история возникновения политических взглядов, этапы их развития, а также мысли и мнения древних западных и восточных философов.

Ключевые слова: социологический взгляд, Конфуций, демократия, монархия, утопия, политические взгляды, софисты

Qadimgi Misr, Bobil va Yunoniston jamiyatlarida siyosiy qarashlar asosan diniy-e'tiqodiy tasavvurlarga tayanar edi. Platonning "Davlat", Aristotelning "Siyosat" asarlari siyosiy tafakkurning eng qadimgi ilmiy manbalaridir. Siyosiy ta'limotlar insoniyatning uzoq davr mobaynida shakllangan ijtimoiy bilimlar mahsulidir. Qadimgi dunyo jamiyat ijtimoiy-siyosiy hayotida siyosatga oid tushunchalar bugungi ko'rinishda bo'lmasa-da boshqaruv tizimida amal qilingan munosabatlardan kelib chiqib tartibga soluvchi tizim hisoblangan.

Dastlabki siyosiy fikrlar barcha xalqlar tarixida, qadimgi Sharqda ham, antik G'arbda ham, rivoyatlar afsonalar miflar asosida shakllangan. Ularga ko'ra barcha tartiblar ilohiy ravishda tangri yoki xudolar tomonidan o'rnatilgan deb qarashlar mavjud bo'lgan. Qadimgi davlat tuzumi siyosatga oid g'oyalarni 3turga bo'lishimiz mumkin.

- 1.Diniy qarash
- 2.Yuridik qarash
- 3.Siyosiy sotsiologik qarash

Bunday qarashlar turlicha talqin etilgan. Misol uchun Qadimgi Xitoyda imperator yer yuzidagi tartiblarni ilohiy tartiblar bilan bog'lab turuvchi yagona shaxs deb qaralgan. Hukmdorlar osmonning o'g'li, o'z xalqining esa otasi hisoblangan. Konfutsiy(gul.avv.551-479) konfutsiylik ta'limotining asoschisi, siyosatchi. Konfutsiyning qarashlariga ko'ra, davlat-katta oiladir.

Imperator go'yo oila boshlig'i otaning hokimiyati kabi adolatli mehr-shavqatga asoslangan.

Qadimgi Misrda esa iloh -hukmdorlar ya'ni fravinlar hokimiyatining manbai sifatida qaralgan. Ularni e'zozlab oddiy xalq ularga atab piramidalar qurishgan tog'larni o'yib .Antik

g'arbdagi qarashlarni g shakllanishida qadimgi faylasuflarni roli juda kattadir .Axloq va siyosat ,axloqqa huquq munosabatlar haqidagi munozaralarni Qadimgi Yunonistonda sifatlardan boshlangan. Sofistlar-erkin afinaliklarga siyosiy faoliyatda qatnashish uchun zarur bo'lgan ritorika, fuqarolik huquqi, inson tabiatini tushunish kabi bilimlar bo'yicha ta'lim berishgan. "Yunon polislari dagi o'ziga xos siyosiy munosabatlar va xususiyatlar Afina bevosita demokratiyasining shakllanishiga shart-sharoit yaratib berdi.Afina fuqarolarining 300ming nafaridan 40mingga yaqini shahar yig'inida (yunoncha-ekklezie)qatnashish huquqiga ega bo'lgan .Ularning 15-20 foizi har xil qo'mitalar ha kengashlarda faoliyat yuritayotganligi qayd etilgan(1)."

Faqatgina erkin afinalik erkaklarga davlat va jamiyatni boshqarishda ishtirok eta olgan. Platonning jamiyat to'g'risidagi fikrlarining qiymati shundaki ,u hokimiyat ,xususan, davlat hokimiyati masalalari sohasida ilgari surgan ayrim qarashlari bugungi kunda ham o'z qiymatini yo'qotmagan .Platon "Siyosatchi "asarida davlat boshqaruvi tuzilish shaklini 3ga bo'lgan.

- 1.Monarxiya -bir kishi hokimiyati, qonuniy ha noqonuniy (tiraniya) bo'lishi kerak;
- 2.Demokratiya-hammaning hokimiyati, u ham qonuniy va noqonuniy bo'lishi mumkin;
- 3.Aristokratiya-ozchilik hokimiyati, barkamol yoki zo'rlik asosida qurilgan bo'lishi mumkin.

XV-VVI asrlardan G'arbda feodalizmning yemirilishi va kapitalistik munosabatlarning vujudga kelishi bir qator sotsiologik xarakterdagi yangi g'oyalarni kelib chiqishiga sabab bo'ldi."Gumanizm vakillaridan bo'lgan Tomas Mor (1478-1535) siyosiy arbob sifatida o'zining siyosiy g'oyalarni ilgari surdi.1504-yilda Tomas Mor parlament a'zosi,1523-yilda parlament palatasi raisi,1529-yilda esa lord-kansleretib saylanadi.Tomas Mor tarixda oddiy xalq manfaatlarini himoya qilgan vakil sifatida faoliyat yuritgan.Tomas Mor yovuzlikning ildizini xususiy mulk mavjudligida kegan.Uni mashhur qilgan bu Utopiya asari bo'lib ,asarning mazmuni xususiy mol mulk bo'lmagan ,boy ham ,kambag'al ham birday yashaydigan jamiyat haqida yozgan ."(2)

Buyuk bobokalonimiz Abu Nasr Forobiy o'zining "Fozil odamlar shahri"asarida fozil shahar hokimi o'zida 12xisatni mujassam etgani inson bo'lishi kerakligini ta'kidlaydi

- "Birinchidan bunday odam jismonan sog'lom va mukammal taraqqiy etgan bo'lishi;
Ikkinchidan fahm farosatli so'zlovchining fikrini tez ilo chi bo'lishi;
Xotirasi baquvvat bo'lsin, ko'rgan, eshitgan narsalari esidan chiqarmasin;
Kelajakni oldindan bashorat qila oladigan bo'lishi;
Fikrlarini ravon va ravshan bayon eta olishi;
Bilish va o'qishga muhabbatli bo'lishi;
Ovqatlanishda ichimlik ichishdan ochofat bo'lmasligi qimor va ishoralardan uzoq yurishi;
G'ururli vijdonli bo'lsin adolatni sevsin;
Haqiqat va haqiqatni sevadigan;
Yolg'onchi va firibgarlardan nafratlanuvchi;
Adolatli bo'lsin lekin qaysar bo'lmasin; deb aytib o'tgan."(3)

Amir Temur 14asrda buyuk Temuriylar davlatiga asos solgan. U davlat boshqaruvida o'zidan avvalgi o'tgan hukmdorlardan ajralib turgani ,davlatni boshqarishda aholining barcha qatlamlaridan foydalangan.Amir Temur el yurti itoatda tutish uchun 12 tuzuk tutdi.Davlat ishlarini 4 omilga bilan olib borgan .

- 1.Saltanat.

2. Qo'shin(sipoh).

3.Xazina.

4.Raiyat(qora xalq).

"Kuch-adolatdadir deb aytgan bobomiz. Amir Temur davlati ishlarini 9foizini kengash mashfarat, tadbir bilan qolgan 1foizini esa qilich kuchi bilan hal qildim."(4)

Xulosa.

Siyosiy qarashlarning shakllanishi va rivojlanishi insoniyat tarixining uzviy qismi bo'lib, jamiyatning ijtimoiy-siyosiy taraqqiyoti bilan chambarchas bog'liqdir. Siyosiy fikrlar iqtisodiy o'zgarishlar, falsafiy ta'limotlar, diniy qarashlar, madaniy qadriyatlar va amaliy siyosiy tajribalar ta'sirida doimiy ravishda takomillashib kelgan. Qadimgi davr mutafakkirlaridan tortib, Ma'rifat davri faylasuflarigacha bo'lgan barcha siyosiy fikrlar bugungi demokratik jamiyatlar uchun nazariy asos yaratdi.

Zamonaviy davrda siyosiy qarashlarning o'sishi inson huquqlarini e'tirof etish, fuqarolik jamiyatining rivojlanishi, siyosiy madaniyatning yuksalishi va davlat boshqaruvida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Ongli, mas'uliyatli va siyosiy jihatdan yetuk fuqaro – har bir jamiyatning barqarorligi va taraqqiyotining tayanchidir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

- 1 Gunner Skirbekk, Nima Gils.Falsafa tarixi-Toshkent. Sharq,2002,61-bet.
- 2 Hakim Rasulov, siyosiy ong va siyosiy madaniyat kitobi-Toshkent.IMPRESS MEDIA MChJ nashriyoti 2024, 21 bet.
- 3 Abu Nasr Farobiy, Fozil odamlar shahri asari.-Toshkent.Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti,1993,159-160 betlar.
- 4 Amir Temur Temur tuzuklari kitobi. Toshkent IJOD -PRESS